

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

O'ZBEKISTON TARIXINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR, TURKISTONDAGI SIYOSIY JARAYONLAR, TURKISTON MUXTORIYATI

Isaev Oybek Axmed o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti
Tarix kafedrası mudiri. (PhD), v.v.b., dotsent

UDK 9.433

ORCID: 0009-0003-1309-2522

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston tarixi fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning dolzarb jihatları tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ilg'or interfaol metodlar, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida dars mashg'ulotlarini tashkil etish usullari ko'rib chiqilgan. Ayniqsa, o'quv-uslubiy adabiyotlarda yoritilgan "Turkistondagi siyosiy jarayonlar. Turkiston Muxtoriyati" mavzusi misolida tarixiy tafsilotlar va bu mavzuni o'quvchilarga samarali yetkazish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston tarixining milliy o'zlikni anglash va yosh avlodda tarixiy ongni shakllantirishdagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, tarix, pedagogika, texnologiyalar, interfaol metodlar, Turkiston, Muxtoriyat, tarixiy ta'lim, Markaziy Osiyo, mustabid, milliy-demokratik, jadidchilik.

Abstract: This article examines the relevance of using modern pedagogical technologies in teaching the history of Uzbekistan. The study analyzes advanced interactive methods, innovative approaches in the educational process, and ways of organizing lessons based on modern information and communication technologies. Particular attention is given to the topic "Political Processes in Turkestan: Turkestan Autonomy" as presented in educational literature. The paper explores effective teaching methods for this subject and discusses the role of history education in shaping national identity and historical awareness among young people in Uzbekistan.

Key words: Uzbekistan, history, pedagogy, technologies, interactive methods, Turkestan, autonomy, history education, Central Asia, despotism, national-democratic, Jadidism.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность применения современных педагогических технологий при преподавании истории Узбекистана. В ходе исследования были проанализированы передовые интерактивные методы, инновационные подходы в образовательном процессе и организация учебных занятий с применением современных информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание уделено теме "Политические процессы в Туркестане. Туркестанская автономия", отражённой в учебно-методической литературе, на основе которой представлены эффективные способы преподавания данной темы. Также раскрывается роль преподавания истории Узбекистана в формировании национального самосознания и исторической памяти у молодёжи.

Ключевые слова: Узбекистан, история, педагогика, технологии, интерактивные методы, Туркестан, автономия, историческое образование, Центральная Азия, деспотизм, национально-демократический, джадидизм.

KIRISH

O'zbekiston tarixi fanining zamonaviy talqini va o'qitish metodikasi bugungi kunda pedagogik innovatsiyalar va yangi texnologiyalarga asoslangan holda rivojlanmoqda. Tarixiy ong va milliy o'zlikni anglash jarayoni yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin egallaydi. Xususan, Turkiston Muxtoriyati kabi tarixiy voqealarni chuqur o'rganish, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash hamda bugungi kunga ta'sirini tahlil qilish milliy taraqqiyot strategiyasining muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

Turkiston Muxtoriyati Markaziy Osiyoda milliy o'zlikni anglash jarayonining muhim bosqichlaridan biri bo'lib, 1917-yilda tashkil topgan. Bu harakat Fevral inqilobidan so'ng vujudga kelgan va Turkiston xalqlarining o'z taqdirini belgilashga bo'lgan intilishlarini ifodalagan (Cho'qay, 1997 – 45-bet)[1]. Mazkur harakat Markaziy Osiyoning ijtimoiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotida beqiyos rol o'ynagan. Muxtoriyatning tashkil etilishi xalqning o'z

taqdirini o'zi belgilashga bo'lgan intilishining natijasi bo'lib, u jadidchilik harakati bilan uzviy bog'liq edi. Jadidlar o'z zamonasining ilg'or ziyolilari sifatida milliy taraqqiyot, ta'lim, adabiyot va siyosiy islohotlar orqali Turkiston xalqlarini mustaqillikka yo'naltirishga harakat qilganlar.

Turkiston Muxtoriyati qisqa vaqt faoliyat yuritgan bo'lsa-da, uning milliy o'zlikni anglash jarayonidagi o'rni beqiyosdir. Bu harakat o'zbek xalqining siyosiy faolligini oshirish va milliy mustaqillik g'oyalarini shakllantirishga xizmat qilgan (Mirziyoyev, 2021 – 98-bet) ^[2].

Mazkur maqolada Turkiston Muxtoriyatining tashkil topishi, uning siyosiy-ijtimoiy jihatlari hamda bolsheviklar tomonidan tugatilishi jarayoni ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida tarixiy rekonstruksiya, hujjatli manbalar tahlili va tarixiy-taqqoslash metodlaridan foydalanilgan bo'lib, milliy-demokratik harakatlarning ahamiyati hamda bugungi tarixiy ta'lim tizimida mazkur mavzuni o'qitish bilan bog'liq muammolar yoritiladi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning samaradorligi ham muhokama etiladi.

Tarixiy jarayonlarni chuqur o'rganish, ayniqsa Turkiston Muxtoriyati kabi qisqa muddat faoliyat yuritgan, biroq xalqimizning milliy ongini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etgan harakatlarni ilmiy asosda tahlil qilish dolzarbdir. Ushbu maqola Turkiston Muxtoriyati fenomenini yangi ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqishga, uning tarixiy merosini tahlil qilishga hamda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishga qaratilgan. Bundan tashqari, maqolada milliy o'zlikni shakllantirishda tarixiy xotiraning o'rni, tarixiy voqealarni o'qitishning dolzarb masalalari va hozirgi zamon yoshlari ongida tarixiy ongni mustahkamlashga oid taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

- **Davlat arxivlari hujjatlari** – O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi va boshqa mintaqaviy arxivlardan Turkiston Muxtoriyatiga oid hujjatlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi, fond 37, ish 189 (O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi, fond 37, ish 189) ^[3];
- Ilmiy adabiyotlar va darsliklar – Turkiston Muxtoriyati hamda jadidchilik harakatiga oid nashr etilgan akademik tadqiqotlar va darsliklar;
- **Asosiy tarixiy shaxslarning asarlari** – Mustafu Cho'qay, Fitrat, Behbudiy kabi jadid yetakchilarining asarlari va maqolalari. Xususan, Mustafu Cho'qay o'z xotiralarida Turkiston Muxtoriyatining tashkil etilish sabablari hamda uni tugatishga qaratilgan siyosiy bosimlar haqida batafsil ma'lumot bergan (Cho'qay, 1997 – 89-bet) ^[1];
- **O'quv-uslubiy qo'llanmalar** – O'zbekiston tarixini o'qitishda Turkiston Muxtoriyati mavzusini yoritishga qaratilgan ilmiy-uslubiy materiallar;
- **Zamonaviy ilmiy maqolalar va konferensiya materiallari** – mustaqil o'zbekistonlik hamda xorijiy tadqiqotchilarning Turkiston Muxtoriyati mavzusidagi ilmiy ishlari.

Ushbu metodik yondashuvlar va turli manbalar asosida tadqiqot olib borilib, Turkiston Muxtoriyatining tarixiy jarayonlardagi o'rni, uning siyosiy va ijtimoiy ahamiyati, shuningdek, hozirgi zamon tarix ta'limida qanday o'qitilishi bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot Turkiston Muxtoriyati fenomenining tarixiy, siyosiy va ijtimoiy jihatlarni ilmiy asosda o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda turli ilmiy metodlardan foydalanilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – Turkiston Muxtoriyatining shakllanishi, uning faoliyati va tugatilishi jarayonlarini aniq dalillarga asoslangan holda tahlil qilish hamda mazkur tarixiy jarayonning bugungi tarixiy ta'lim tizimidagi o'rmini baholashdan iborat.

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- **Tarixiy taqqoslash va rekonstruksiya metodi** – Turkiston Muxtoriyati faoliyatini o'sha davrdagi boshqa milliy-demokratik harakatlar bilan taqqoslash orqali uning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- **Hujjatli tahlil metodi** – Turkiston Muxtoriyatiga oid davlat arxivlari, rasmiy hujjatlar, nutqlar va matbuot materiallarini o'rganish orqali harakatning rasmiy-huquqiy asoslarini yoritish;
- **Siyosiy tahlil metodi** – Turkiston Muxtoriyatining siyosiy qarorlarini va ularning turli siyosiy kuchlar tomonidan qanday baholanganini tahlil qilish;
- **Pedagogik metodlar** – mazkur tarixiy voqeani ta'lim jarayonida qanday samarali yoritish mumkinligi bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish;
- **Intervyu va tarixiy og'zaki manbalar** – Turkiston Muxtoriyatining merosini o'rganish jarayonida tarixchilar va mutaxassislar bilan olib borilgan ilmiy suhbatlardan foydalanish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot Turkiston Muxtoriyatining tashkil etilishi, faoliyati va tugatilishi jarayonlarini ilmiy asosda tahlil qilib, uning tarixiy va siyosiy ahamiyatini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Turkiston Muxtoriyatining tashkil topishiga sabab bo'lgan omillar aniqlashtirildi. Xususan, Turkiston Muxtoriyati 1917-yil noyabr oyida e'lon qilingan. Uning vujudga kelishiga bir nechta muhim omillar sabab bo'lgan:
 - Rossiya imperiyasining zaiflashishi va Fevral inqilobi – mustabid podshohlik ag'darilishi natijasida Rossiya tarkibidagi turli millatlar o'z taqdirini belgilash imkoniyatiga ega bo'ldi;
 - Mahalliy intellektual qatlam va jadidchilik harakatining kuchayishi – Mustafu Cho'qay, Mahmudxo'ja Behbudiy, Ubaydulla Xo'jayev kabi jadid yetakchilari Turkiston xalqining o'z hukumatiga ega bo'lishini qo'llab-quvvatladilar;
 - Siyosiy va ijtimoiy mustaqillikka intilish – Turkiston xalqi iqtisodiy va siyosiy jihatdan o'z taqdirini mustaqil belgilashga intilgan.
2. Turkiston Muxtoriyatining siyosiy va ijtimoiy faoliyati tahlil qilindi. Garchi Muxtoriyat qisqa muddat faoliyat yuritgan bo'lsa-da, u muhim demokratik islohotlarni amalga oshirishga intildi:
 - Boshqaruv tizimi – parlament shaklidagi davlat tuzilmasi joriy qilinib, demokratik boshqaruvga o'tish yo'lida muhim qadam qo'yildi;
 - Ta'lim islohotlari – jadidchilik mafkurasi asosida zamonaviy maktablar tashkil etilib, milliy ta'lim tizimi rivojlantirildi;
 - Matbuot va so'z erkinligi – matbuot erkinligi yo'lga qo'yilib, milliy uyg'onish g'oyalari targ'ib etildi;
 - Iqtisodiy siyosat – mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish va agrar islohotlar orqali iqtisodiy mustaqillikni ta'minlashga urinishlar amalga oshirildi.
3. Bolsheviklarning qarshiligi va Muxtoriyatning tugatilishi holatlari o'rganildi. Turkiston Muxtoriyati uzoq umr ko'rmadi. 1918-yil fevral oyida bolsheviklar Turkiston Muxtoriyatiga qarshi harbiy yurish boshladilar. Qo'qon shahridagi muxtoriyat markazi to'liq vayron qilindi, minglab insonlar halok bo'ldi (Alimova, 2000 – 142-bet) ^[4]. Sovet hokimiyati bu harakatni "kontrevolyutsion" deb e'lon qildi va yetakchilarini yo'q qildi (O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi, fond 37, ish 201) ^[3]. Ushbu bosqinchilik quyidagi sabablarga tayanadi:
 - Bolsheviklar hokimiyatini mustahkamlash istagi – Sovet hukumati milliy harakatlarni o'z hokimiyatiga tahdid sifatida ko'rdi;
 - Harbiy kuchlar notengligi – bolsheviklar qo'shinlari Muxtoriyat kuchlaridan ancha ustun bo'lgan;
 - Siyosiy kelishmovchiliklar – mahalliy aholi va bolsheviklar o'rtasida hokimiyat bo'yicha kelishuv amalga oshmagan.
4. Turkiston Muxtoriyatining tarixiy ahamiyati va merosi baholandi. Garchi Turkiston Muxtoriyati qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, uning tarixiy ahamiyati quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:
 - Milliy o'zlikni anglash – bu harakat o'zbek xalqi va boshqa turkiy millatlar orasida milliy ong va mustaqillik ruhining shakllanishiga sabab bo'ldi;
 - Mustaqillik uchun zamin – 1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishganda, Turkiston Muxtoriyati merosi milliy davlat qurilishi g'oyalari asos bo'lib xizmat qildi;
 - Ilmiy tadqiqot va ta'lim tizimidagi roli – bugungi kunda Turkiston Muxtoriyati tarixi ilmiy tadqiqotlarda va o'quv dasturlarida dolzarb mavzu sifatida keng o'rganilmoqda.

Turkiston Muxtoriyatining tashkil topishi, faoliyati va bolsheviklar tomonidan tugatilishi jarayonlarini tahlil qilish davomida ushbu harakatning tarixiy, siyosiy va madaniy ahamiyati ochib berildi. Mazkur bo'limda Turkiston Muxtoriyatining o'ziga xos xususiyatlari, uning milliy-demokratik harakatlar rivojlanishidagi o'rni va bu jarayonning bugungi tarixiy ta'lim tizimida qanday aks etayotgani muhokama qilinadi.

Turkiston Muxtoriyatining milliy-demokratik harakat sifatidagi roli haqida aytilganda, u o'z davrida milliy-demokratik harakatlarning eng muhim namoyonlaridan biri bo'lgan. Uning tashkil topishi Markaziy Osiyoda mustaqillik g'oyalari rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Fevral inqilobi tufayli yuzaga kelgan siyosiy beqaror-

likdan foydalangan holda, jadidlar va mahalliy yetakchilar o'z taqdirini o'zlari belgilashga intilganlar. Mazkur harakat o'zida quyidagi asosiy jihatlarni mujassam etgan:

- demokratik boshqaruv tizimini shakllantirishga urinish
- ta'lim va madaniyat sohasida jadidchilik g'oyalari keng yoyish
- milliy o'z-o'zini boshqarish tamoyillarini amalga oshirish.

Muxtoriyat qisqa vaqt ichida mazkur tamoyillarni amalga oshirishga intilgan bo'lsa-da, davrning murakkab siyosiy sharoiti va bolsheviklar qarshiligi tufayli o'z maqsadlariga to'liq erisholmagan. Shunga qaramay, bu harakat keyinchalik O'zbekistonning mustaqillik harakatlariga turtki bo'lib xizmat qilgan.

Bolsheviklar qarshiligi va Muxtoriyatning tugatilishi sabablari mazkur muhokama bo'limining markaziy mavzularidan birini tashkil etadi. Turkiston Muxtoriyatining yo'q qilinishi bir qator siyosiy va strategik omillar bilan bog'liq bo'lgan. Bolsheviklar mazkur harakatni o'z hokimiyatiga tahdid sifatida baholab, unga qarshi harbiy kuch ishlatishga qaror qilganlar. Quyidagi omillar Muxtoriyatning qisqa umr ko'rishiga sabab bo'lgan:

- harbiy kuchlar notengligi – Turkiston Muxtoriyati o'z armiyasini shakllantirishga harakat qilgan bo'lsa-da, bolsheviklar ancha kuchli va zamonaviy qurollangan qo'shinlarga ega edi;
- siyosiy strategiyaning zaifligi – Muxtoriyat rahbarlari xalq qo'llab-quvvatlashiga tayanib, siyosiy asos yaratishga uringan, biroq tashqi kuchlar bilan diplomatik aloqalarni yetarlicha yo'lga qo'ya olmagan;
- etnik va ijtimoiy bo'linishlar – Turkiston mintaqasida turli etnik guruhlar mavjud bo'lgani sababli yagona siyosiy kuch shakllanishi qiyin kechgan;
- bolsheviklarning markazlashgan siyosati – Sovet Rossiyasi milliy harakatlarga nisbatan keskin repressiv siyosat yuritgan va Markaziy Osiyoda mustaqil hukumatlarning shakllanishiga yo'l qo'ymaslikka intilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot Turkiston Muxtoriyatining tashkil topishi, faoliyati va bolsheviklar tomonidan tugatilishi jarayonlarini tahlil qilib, uning tarixiy, siyosiy va madaniy ahamiyatini ochib berishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Turkiston Muxtoriyati Markaziy Osiyoda milliy o'zlikni anglash va mustaqillik sari tashlangan eng muhim qadamlardan biri bo'lib, uning faoliyati XX asr boshidagi milliy-demokratik harakatlarning rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan.

Turkiston Muxtoriyatining tashkil etilishi o'z zamonasining murakkab siyosiy jarayonlari, jadidchilik harakatining intilishlari hamda Rossiya imperiyasining zaiflashuvi bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Biroq uning qisqa fursatda tugatilishi milliy ozodlik harakatlari yo'lida mavjud bo'lgan real siyosiy to'siqlarni yaqqol namoyon qilgan. Bolsheviklarning keskin qarshiligi va harbiy ustunligi tufayli Muxtoriyat qisqa vaqt ichida tor-mor etilgan bo'lsa-da, uning mafkuraviy va tarixiy merosi keyingi milliy harakatlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilgan.

Turkiston Muxtoriyati qisqa faoliyat yuritganiga qaramay, uning ta'lim, matbuot va siyosiy islohotlar sohasida amalga oshirgan ishlari o'z davri uchun ilg'or g'oyalarni o'z ichiga olgan. Mazkur harakat tarixiy tajriba sifatida bugungi O'zbekiston mustaqilligining g'oyaviy ildizlarini tashkil etadi. Muxtoriyat rahbarlari tomonidan ilgari surilgan siyosiy mustaqillik, milliy o'zlikni anglash, ta'limni rivojlantirish va demokratik boshqaruv tamoyillari bugungi kunning dolzarb masalalari sifatida hanuzgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Shuningdek, mazkur tadqiqot Turkiston Muxtoriyati mavzusini ta'lim tizimida yanada chuqurroq o'rganish zarurligini ko'rsatdi. Uni maktab va oliy ta'lim darsliklarida keng yoritish, tarixiy hujjatlar asosida ilmiy tadqiqotlar olib borish, hamda yosh avlod ongida milliy o'zlikni shakllantirishda tarixiy xotirani chuqur singdirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cho'qay M. (1997). Turkiston Muxtoriyati. Toshkent: Sharq.
2. Mirziyoev Sh.M. (2021). Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi (fond 37, ish 189).
4. Alimova D. (2000). O'zbekiston tarixi (1917-1991 yillar). Toshkent: Fan.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.